

XORIJIY HAMKORLIKNING O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA TUTGAN O'RNI.

GulDPI doktoranti: Tursunova M

Annotatsiya. Maqolada mamlakatimizda barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash va ijtimoiy infratuzilmaning rivojlanishi tadqiq qilingan. O'zbekiston Respublikasi Barqaror rivojlanishning milliy maqsad va vazifalaridan kelib chiqqan holda respublikamizda aholi turmush farovonligini yanada oshirishga qaratilgan ustuvor yo'nalishlar yoritilgan.

Kalit so'zlar:Xalqaro iqtisodiy hamkorlik, Tashqi savdo, investitsiya, loyihalar, barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, savdo hamkorlar.

O'zbekiston Respublikasining rivojlangan davlatlar qatoriga va jahon hamjamiyatiga kirib borishini ta'minlash maqsadida mustaqillik yillarida ijtimoiy yo'naltirilgan bozor munosabatlarini shakllantirish, siyosiy, iqtisodiy, moliyaviy barqarorlikka erishish, tashqi iqtisodiy faoliyatni erkinlashtirish sohasida salmoqli ishlar amalga oshirildi. XXI asr boshida O'zbekiston barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga erisha borib, bu taraqqiyot jarayonida iqtisodiyotning eng muhim tarkibiy qismi bo'lgan xalqaro iqtisodiy hamkorlik va tashqi savdo sohasida ham tub iqtisodiy-huquqiy o'zgarishlar amalga oshirildi. Chunki hozirgi iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitidagi muhim vazifalardan biri tashqi iqtisodiy munosabatlarni boshqarish va rivojlantirishni yangi bosqichga ko'tarishdan iborat bo'lib, buning uchun tashqi savdo-iqtisodiy munosabatlarni xalqaro munosabatlar darajasida teng huquqli sub'yekt sifatida amalga oshirish qonun-qoidalarini ham qaytadan ko'rib chiqish va takomillashtirish zaruriyati vujudga keldi. Shu o'rinda xalqaro iqtisodiy hamkorlik va tashqi savdo so'z birikmalariga alohida ta'rif keltirish joiz, albatta.

Xalqaro iqtisodiy hamkorlik — xalqaro iqtisodiy munosabatlarning muhim ko'rinishlaridan biri. Jahon xo'jaligining rivojlanib, globalashuv jarayonining

chuqurlashib borishi bilan Xalqaro iqtisodiy hamkorlikning milliy iqtisodiyot taraqqiyotidagi ahamiyati ortib boradi. Uning asosiy sub'yektlari — davlatlar, transmilliy kompaniyalar, mintaqaviy va xalqaro iqtisodiy tashkilotlar hisoblanadi. XX asrning 80-yillaridan e'tiboran, Xalqaro iqtisodiy hamkorlikning doirasi kengayib, iqtisodiy munosabatlarni keng ko'lamda qamrab oldi, tashqi va xalqaro savdo, kredit munosabatlari, valyuta va to'lov — hisob-kitob sohasi, migratsiya va kapital chiqarish, mintaqaviy integratsiya, transmilliy kompaniyalarni tashkil etish va kredit-moliya intlarini shakllantirish, xalqaro iqtisodiy munosabatlarni tartibga solish muvaffaqiyatli amalga oshirilmogda. Xalqaro iqtisodiy hamkorlik va uning sub'yektlari iqtisodiy manfaatlarini milliy chegaralardan tashqarida ro'yobga chiqarishning eng maqbul yo'li hisoblanadi. Jahon davlatlari o'zlarining tub ichki manfaatlarini amalga oshirish maqsadida, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot darajasidan kelib chiqqan holda Xalqaro iqtisodiy hamkorlikning muayyan yo'nalishlarida faollik ko'rsatadilar. Masalan, sanoati rivojlangan mamlakatlarning axborot texnologiyalari savdosida, xalqaro valyuta kredit va moliyaviy intlar faoliyatida yuqori mavqe bilan ishtiroki kuzatiladi. Rivojlanayotgan mamlakatlar Xalqaro iqtisodiy hamkorlikning ishchi migratsiyasi, kapital kiritish, investitsiyaviy tovarlar importi yo'nalishlariga ustuvorlik beradilar.

O'zbekistonda mustaqillik yillarida jahon xo'jaligiga chuqurroq integratsiyalashish maqsadida Xalqaro iqtisodiy hamkorlikning bir necha yo'nalishlarida rivojlantirilmoqda. Tashqi savdo tarkibini takomillashtirish, xorijiy investitsiyalarni jalb etish, xalqaro iqtisodiy tashkilotlar faoliyatida qatnashish, mintaqaviy iqtisodiy birlashmalar bilan hamkorlik qilish shular jumlasidandir. Keyingi yillarda O'zbekiston ishchi kuchini eksport qilish borasida ham xorij mamlakatlari bilan yaqindan hamkorlik qilmoqda.¹

Tashqi savdo — bir mamlakatning boshqa mamlakat yoki mamlakatlar bilan olib boradigan savdosi. Mamlakatdan tovarlar chiqarish (eksport) va mamlakatga

¹ https://uz.wikipedia.org/wiki/Xalqaro_iqtisodiy_hamkorlik#cite_note-1

tovarlar kiritish (import)dan tashkil topadi. Eksport va import yig'indisi mamlakatning Tashqi savdo aylanmasini tashkil etadi. Mamlakatlar o'rtasida savdo-sotiqni rivojlanishi ikki tomonlama foyda olish imkonini beradi. Tashqi savdo mamlakatlararo iqtisodiy munosabatlarning eng oddiy va eng qadimgi shaklidir. Misr, Yunoniston va Rim quldorlik tuzumi davridayoq boshqa mamlakatlar bilan ikki tomonlama savdo-sotiq munosabatlarini amalga oshirgan. Insoniyat tarixida birinchi marta Sharq va G'arb dunyosini bir-biri bilan bog'lagan Buyuk Ipak yo'li qit'alararo savdoni yo'lga qo'ydi. Bu yo'l hozirgi O'zbekiston hududida joylashgan shaharlarda savdo-sotiqning keng quloch yoyishiga olib kelgan edi.

Tashqi savdoning rivojlanishiga Buyuk geografik kashfiyotlardan so'ng yangi dengiz yo'llarining ochilishi kuchli turtki bo'ldi. Ayniqsa, sanoat, mashinalashgan ishlab chiqarish. xalqaro xo'jalik aloqalarini yanada rivojlantirib yubordi. Yangi tarmoqlar, ishlab chiqarish turlarining paydo bo'lishi, mehnat unumdorligining oshishi ishlab chiqarilgan mahsulotlarning ichki iste'moldan tashqari qismini chet ellarga chiqarish va sotish imkonini berdi. Ayni paytda ko'pchilik mamlakatlarda xomashyo resurslariga ehtiyoj keskin oshdi. Natijada tashqi oldi-sotdi harakatlarini amalga oshirishni uyg'unlashtiradigan xalqaro bozor qaror topdi.

Tashqi savdoning rivojlanishi asosida xalqaro mehnat taqsimoti va D. Rikardo asoslab bergan qiyosiy ustunlik qoidasi yotadi. Bu qoidaga ko'ra, alohida sharoitlarning mavjudligi, xususan, qulay geografik joylashuv, noyob tabiiy resurslar ayrim mamlakatlarga tovar va xizmatlarning ayrim turlari muayyan ustunliklar beradi. Mamlakat o'zining qiyosiy ustunligidan foydalanib ayrim tovar turlarini ishlab chiqarishga ixtisoslashadi, mahsulotlarini boshqa mamlakatlarga ham sotish maqsadida katta miqdorda va yuqori sifatda ishlab chiqarishga harakat qiladi. Bunday tovar va xizmatlarni o'zlarida ishlab chiqarmaydigan boshqa mamlakatlar, ishlab chiqarganda ham ularga ketadigan sarf-xarajatlarning nisbatan yuqoriligini hisobga olib, tashqaridan tovar va xizmatlarni kiritish yo'lini tutadilar.

O'zbekiston Respublikasi jahonning 140 dan ortiq mamlakatlari bilan savdo-sotiq aloqalarini amalga oshirmoqda. 2003-yilda O'zbekistonning tashqi savdo

aylanmasi 6,7 mlrd. AQSH dollarini tashkil etdi. Bu ko'rsatkich 2002-yilga nisbatan 17,3% ko'pdir. Uning Tashqi savdoda jahonning iqtisodiy rivojlangan mamlakatlari hissasi ortib bormoqda. O'zbekiston savdo aylanmasining 62% uzoq xorij mamlakatlari, 38% esa MDH mamlakatlari hissasiga to'g'ri kelmoqda. O'zbekistonning hozirgi asosiy savdo hamkorlari — Buyuk Britaniya, Germaniya, Yaponiya, Shveysariya, AQSH, Janubiy Koreya, Rossiya, Italiya, Niderlandiya, Belgiya, Turkiya, Fransiya, Xitoy va boshqa davlatlar. Respublika Tashqi savdoning 60%dan ziyodrog'i Yevropaga, 33% Osiyo, 6,5% Amerika qit'asi mamlakatlari hissasiga to'g'ri keladi (2003). Tashqariga tovar chiqarish tarkibida mashina va asbob-uskunalar, rangli metallar va energiya vositalari o'rin olmoqda. Asosiysi — O'zbekistonning Tashqi savdoda faqat xomashyo vositalari bilan qatnashuviga barham berilmoqda, eksport tarkibi sezilarli kengaymoqda. Rivojlangan mamlakatlar bilan savdo aloqalari chetdan qo'shimcha moddiy, moliyaviy resurslarni jalb qilish, ishlab chiqarishga ilg'or texnika va texnologiyani joriy etish, ichki iste'mol bozorini turli-tuman keng xalq iste'moli tovarlari bilan to'ldirish, xizmat ko'rsatish sohasida xorij tajribasidan foydalanish, qo'shimcha ish o'rinlarini yaratishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Mamlakatning Tashqi savdo siyosatini O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy aloqalar Agentligi amalga oshiradi. Tashqi savdo "O'zbekiston Respublikasining tashqi iqtisodiy faoliyati to'g'risida" (1991, 14 iyun), "Valyutani tartibga solish to'g'risida" (1993, 7 may), "Davlat bojxona xizmati to'g'risida" (1997, 29 avgust) qonunlari, "Bojxona kodeksi" (1997, 27 dekabr) va boshqa qonun va qarorlar, me'yoriy hujjatlar bilan tartibga solinadi.²

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2019-yil 4-fevral kuni Germaniya, Fransiya, Hindiston va Birlashgan Arab Amirliklari bilan ikki tomonlama hamkorlikni yanada kengaytirish, jumladan, qabul qilingan «yo'l xarita»larini so'zsiz ijro etish masalalariga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazdi.

² <http://immediate-connect.xyz/>

Investitsiya – iqtisodiy taraqqiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchidir. Shu bois bu masala davlatimiz rahbarining doimiy e'tiborida bo'lib kelmoqda. 2019 yil mamlakatimizda «Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili» deb e'lon qilindi. Bu sohadagi ishlar samaradorligini oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi tashkil etildi. Yig'ilishda mamlakatimiz iqtisodiyotiga investitsiyalarni jalb etib, ular asosida biznesni rivojlantirish, ish o'rinlari yaratish bo'yicha muayyan ishlar amalga oshirilayotgani, lekin bular hali yetarli emasligi ta'kidlandi.

Investitsiya bilan shug'ullanuvchi kadrlar yetishmaydi. Investorlar bilan ishlash tizimini takomillashtirish, mavjud infratuzilmani rivojlantirish zarur. Shu bois bu soha bo'yicha hali yana ko'p ishlashimiz, izlanishimiz kerak. Tashqaridan investitsiya kirmasa, mamlakat rivojlanmaydi, – dedi Shavkat Mirziyoyev.

Keyingi yillarda O'zbekistonning yetakchi xorijiy davlatlar bilan aloqalari jadal rivojlanib, yangi mazmun bilan boyib bormoqda. Siyosiy muloqotlar va delegatsiyalar almashuvi faollashyapti.

Davlatimiz rahbarining xorijiy mamlakatlarga tashriflari davomida o'zaro hamkorlik va sheriklik munosabatlari yangi bosqichga ko'tarilgani, O'zbekiston bilan Germaniya, Fransiya, Hindiston va Birlashgan Arab Amirliklari o'rtasida umumiy qiymati 14 milliard AQSh dollardan ortiq bo'lgan manfaatli shartnoma va kelishuvlar imzolangani qayd etildi.

Jumladan, Fransiya va Germaniya kabi nafaqat Yevropa Ittifoqi, balki jahonning yetakchi davlatlari O'zbekistonning ishonchli va istiqbolli sheriklaridan bo'lib, tashriflar o'zaro hamkorlikni sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qilmoqda.

Ushbu mamlakatlardan avvalo, zamonaviy texnologiyalar, innovatsiyalar, ilg'or tajriba va boshqaruv menejmentini yurtimizga jalb etish eng ustuvor vazifadir.

Investitsiyaviy loyihalar bo'yicha bitim va kelishuvlarning bajarish muddati, mas'ul idoralar va shaxslar «yo'l xarita»larida aniq ko'rsatilgan.

Davlatimiz rahbari xalqimiz farovonligiga xizmat qiluvchi istiqbolli loyihalarni o'z vaqtida va to'liq bajarish zarurligini ta'kidladi.

Shu maqsadda Germaniya bilan tuzilgan Investitsiya va texnologiyalar bo'yicha qo'shma qo'mitaning ishchi guruhi «Yo'l xaritasi»dagi loyihalar monitoringi va so'zsiz amalga oshirilishiga javob beradi. Shunday tizimli ishni boshqa davlatlar bilan ham tatbiq qilish kerakligi qayd etildi. Prezidentimiz o'tgan yili oktabr oyida Nyu-Dehlida va shu yil yanvar oyida Gujarotda Hindiston Bosh vaziri Modi bilan uchrashib, ushbu tashriflar natijasida salkam 3,5 milliard dollarga teng investitsiyaviy loyihalar va savdo bitimlarini amalga oshirishga kelishib olingan edi. Ushbu bitimlar axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, sog'liqni saqlash va farmatsevtika, innovatsiya, qishloq xo'jaligi, agroklastlar, ta'lim kabi sohalarga tegishlidir.

Andijonda farmatsevtika sohasi bo'yicha birinchi qo'shma erkin iqtisodiy zonasi va Sharda universiteti, Toshkentda texnopark va Amiti universitetining ochilishi, zamonaviy tibbiyot klinikalari qurilishi va shu kabi qator loyihalar to'liq ijro etilishi zarurligi qayd etildi.

Arab-musulmon dunyosida katta nufuzga va ulkan salohiyatga ega Birlashgan Arab Amirliklari bilan ham ikki va ko'p tomonlama hamkorlikni davlatlarimiz imkoniyatlariga mos darajaga ko'tarish yo'lida izchil qadamlar tashlanmoqda. Keyingi paytlarda ushbu mamlakat bilan delegatsiyalar almashuvi faollashib, loyihalar bo'yicha jadal tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda.

Yig'ilishda BAAning moliyalashtirish imkoniyatlari va investitsiyalarini O'zbe+kistonga jalb qilish xususida ham so'z yuritildi.

«Yo'l xarita»laridagi har bir loyiha sifatli va o'z muddatida bajarilishiga erishish, muammoli loyihalar bo'yicha yangi hamkorlarni izlab topishga asosiy e'tibor qaratish kerakligi qayd etildi.

Yig'ilishda xorijiy sheriklar bilan o'zaro manfaatli hamkorlikni izchil rivojlantirishga qaratilgan bu kabi qat'iy sa'y-harakatlar mamlakatimizning barqaror taraqqiyotiga va xalqimiz farovonligiga xizmat qilishi ta'kidlandi.

Xorijiy investitsiyalar bo'yicha erishilgan kelishuvlarning ijrosi yuzasidan mutasaddilarning axboroti eshitildi.³

³ <https://kun.uz/05933552?q=%2Fuz%2F05933552>